

ПОДОЛАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПРОГАЛИН, ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ ВІДОМЧОГО ОСВІТНЬОГО НОРМОТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ СУБ'ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті розглядаються питання нормотворення в освітній сфері на рівні суб'єктів сектору безпеки та оборони України через аналіз теоретичних основ пошуку та подолання юридичних прогалин. Необхідно зауважити, що наявність юридичних прогалин, які не дозволяють в повній мірі регулювати правовідносини на рівні окремих суб'єктів являє собою природне явище, яке властиве будь-якій правовій системі, оскільки, як зазначав Платон, законодавство не може повною мірою охопити неперевेरшене, аби надати усім найкраще; законодавство не може уникнути прогалин унаслідок неможливості бути пропрацьованим до кінця.

***Ключові слова:** відомче нормотворення, юридичні прогалини, освітнє право, сектор безпеки та оборони України, компетентність.*

Annotation.

Educational relations in the system of subjects of the security and defense sector of Ukraine are legal in nature and are within the scope of actual legal regulation. Security and educational relations today are partially regulated by national and interdepartmental regulations. Such prescriptions regulate a wide range of relationships that arise during the conduct of educational activities: from laying the basic legal, organizational, financial foundations of the functioning of the education system in the country in general, to the scientific and methodological and organizational foundations of creating and implementing an effective system of profile training of the individual subject the security and defense sector of Ukraine.

The article shows the issues of creation of legal norms in the educational sphere at the level of security and defense sector of Ukraine through an analysis of the theoretical foundations of search and overcoming legal gaps. Today the system of education specialists in the security and defense sector of Ukraine is undergoing significant changes - new social and political factors affect the nature, components and process of formation of relevant competences. Transformation of the content of education (formation of advanced knowledge and practical skills) of employees of departments leads to change of organizational and legal principles of education. This is achieved through the search for and elimination of legal loopholes. Elimination of gaps

in the educational law of departments is based on the theory of rulemaking: classic signs of legal gaps, causes, means and ways of overcoming them.

The need to shape the competencies of a specialist of the department is a local issue, and its regulation depends on many factors, so the basic way to overcome the gaps in the educational law of the department is to create new sources of law. The implementation of this method is the basis for concretization of a number of general theoretical and departmental concepts / processes on normalization.

Вступ

Постановка проблеми. Освітні відносини в системі суб'єктів сектору безпеки та оборони України (далі - СБОУ) мають правовий характер та входять у сферу фактичного правового регулювання. Безпеково-оборонні освітні відносини на сьогоднішній день частково врегульовані загальнодержавними та внутрішньовідомчими нормативними приписами. Такі приписи регулюють широкий спектр відносин, що виникають під час провадження освітньої діяльності: від закладення основних правових, організаційних, фінансових засад функціонування системи освіти в державі взагалі [наприклад, 1,2], до науково-методологічних та організаційних основ створення і впровадження ефективної системи профільної підготовки кадрів окремого суб'єкта СБОУ [наприклад, 3,4,5].

Проте з плином часу профільність освітнього процесу кожного із суб'єктів СБОУ стає все більш вираженою, що проявляється через необхідність формування у фахівців кожного окремого відомства нових специфічних комплексів компетентностей, що лежать в основі виконання окремих, визначених законодавством, функцій (наприклад, кібербезпекових, інформаційно-аналітичних або іншомовних) нормативне регулювання формування яких відсутнє. У такому випадку перед суб'єктами СБОУ постає завдання удосконалення нормативного регулювання провадження внутрішньовідомчої освітньої діяльності через виявлення та подолання юридичних прогалин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній правовій науці питаннями вивчення теоретичних основ прогалин у праві займалися Д. Григор'єв, О. Колотова, П. Рабінович, В. Тарануха, О. Тарнопольська, погляди яких в основному базувались на радянських наукових надбаннях А. Пріголкіна, В. Забігайла, В. Лазарева, В. Ліхачьова, П. Недбайла та інших вчених.

Серед зарубіжних досліджень зазначених проблем слід назвати роботи К. Бергбома, Г. Бермана, Ч. Беккарія, Р. Давида, Р. Декарта, Г. Дернбурга, Л. Денніса, Д. Дідро, Л. Еннекцеруса, Е. Ерліха, Ф. Жені, К. Жоффре-Спінозі, Р. Ієринга, Г. Кельзена, Х. Кетца, Ф. Регельсбергера, Л.Р. Сюкіяйнена, К. Цвайгерта, Р. Циппелюса, Ф.А. Хайєка, Т.К. Хартлі, Г. Юнга, Я. Шаппа та ін.

Варто зауважити, що останнім часом набули актуальності дослідження теоретичних основ прогалин у праві в окремих його галузях: кримінальне право (Д. Єрмоленко), кримінально-процесуальне право (І. Вовк), цивільне право (Р. Майданик, Т. Курило), господарське право (О. Беяневич, Є. Івашін), адміністративне право (І. Голосніченко, І. Шруб), трудове право (О. Ярошенко), освітнє право (О. Кархут, Л. Тарусова, Д. Ягофаров) тощо. Також свої наукові

пошуки з даного питання у сфері правого регулювання діяльності правоохоронних органів присвячували М. Ковалів, С. Єсімов, Ю. Лозинський, О. Юхно та інші.

Метою дослідження є аналіз теоретичних основ подолання юридичних прогалин, як ключовий аспект відомчого освітнього нормотворення в системі суб'єктів сектору безпеки та оборони України.

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу. Беручи за основу Лист Міністерства юстиції України від 30.01.2009 р. № Н-35267-18 на звернення щодо порядку застосування нормативно-правових актів, відсутність конкретних норм права у відношенні освітніх відносин з формування окремого комплексу компетентностей, які за своїм змістом входять у сферу правого регулювання відомства, ми можемо вважати умовою визнання наявності прогалини у внутрішньовідомчому праві.

Необхідно зауважити, що наявність юридичних прогалин, які не дозволяють в повній мірі регулювати правовідносини на рівні окремих суб'єктів являє собою природне явище, яке властиве будь-якій правовій системі, оскільки, як зазначав Платон, законодавство не може повною мірою охопити неперевершене, аби надати усім найкраще [6]; законодавство не може уникнути прогалин унаслідок неможливості бути пропрацьованим до кінця [7].

Прогалини у праві, яке регулює питання формування комплексу компетентностей співробітників суб'єктів СБОУ, має ряд класичних ознак [8, С. 11-12]: повна або часткова відсутність правого регулювання суспільних відносин (випадку), які знаходяться в сфері правого впливу та які потребують правого регулювання; виявлення прогалин залежить від правосвідомості суб'єкта правозастосування; це недолік права, що характеризується відсутністю в ньому того, що повинно бути необхідним його компонентом, зумовлюючи потребу подолання існуючого недоліку; це нестандартне явище, яке зумовлює нетиповість правозастосовної діяльності, яка втрачає свою традиційну послідовність, як система логічно пов'язаних, послідовних дій; це об'єктивні життєві ситуації, спричинені об'єктивним розвитком суспільних відносин, а в деяких випадках суб'єктивними причинами, пов'язаними з правотворчими та правозастосовними діями законодавчих, виконавчих та судових органів державної влади.

Користуючись науковими напрацюваннями К. Спектор [9, с. 11], основні причини виникнення прогалин у праві, яке регулює питання формування комплексу компетентностей співробітників суб'єктів СБОУ, можна поділили на об'єктивні («старіння» системи нормативно-правових актів спецслужби і неможливість охопити всі нові суспільні відносини) та суб'єктивні (безпосереднє упущення відповідних суб'єктів правотворення в спецслужбі, яке має місце внаслідок: невірною нормативного відображення дійсності та юридично-технічних помилок).

Засобом заповнення юридичних прогалин являється правотворча діяльність компетентних органів та підрозділів суб'єктів СБОУ. Способами подолання

прогалин можуть вважатися їх загальноприйнятій форми [10]: спосіб подолання - аналогія закону (нормативно-правового акта) та спосіб усунення - прийняття нових джерел права.

Використання аналогії закону у випадку подолання прогалин права (в ракурсі формування комплексу компетентностей співробітників оборонно-безпекових відомств) може вважатися поширенням норм існуючих освітніх внутрішньовідомчих нормативно-правових актів без внесення змін у нормативну систему відомств. Можливість застосування такого способу пояснюється аналогічним змістом внутрішньовідомчих відносин, що виникають під час провадження освітньої діяльності у відомстві, з загальнодержавним.

Наступним способом подолання прогалин у внутрішньовідомчому освітньому праві може бути прийняття нових джерел права чи внесення відповідних змін та доповнень в існуючі НПА.

Як вже зазначалося раніше, НПА, що регулюють питання набуття компетентностей співробітників суб'єктів СБОУ поділяються на загальнодержавні та внутрішньовідомчі. Оскільки загальнодержавні НПА регулюють загальні питання освітніх правовідносин в державі, питання усунення прогалини в НПА такого рівня з точки зору доповнення їх змісту нормами, які б регулювали питання формування блоку відповідних компетентностей співробітників відомства, можна вважати неактуальним. Це пояснюється тим, що потреба в формуванні компетентностей окремого вектору спеціалізації є локальним питанням, а його регулювання залежить від багатьох факторів.

При цьому вирішення питання усунення прогалини в НПА внутрішньовідомчого рівня шляхом доповнення їх змісту залишається відкритим. Користуючись науковим напрацюванням Ю. Матата [11], ми додержуємося думки, що у випадку із прогалиною в НПА внутрішньовідомчого рівня йдеться про відсутність необхідних норм саме в тих НПА, які встановлюють загальні межі правового регулювання освітніх правовідносин у конкретному відомстві.

Прогалини в НПА внутрішньовідомчого рівня характеризуються повнотою правового регулювання предмету наших наукових пошуків з точки зору зовнішнього та внутрішнього аспектів. Зовнішній аспект пов'язаний із колом соціальних явищ, що потрапляють у сферу дії права. У нашому випадку повнота може бути визнана достатньою, якщо внутрішньовідомче право охоплює собою всі освітні правовідносини, що об'єктивно потребують правового регулювання. Зовнішній аспект повноти правового регулювання освітніх відносин, що виникають в процесі формування компетентностей співробітників суб'єктів СБОУ, характеризується обсягом вже наявної внутрішньовідомчої освітньої правової бази й обумовлюється потребами самого відомства - внутрішній аспект. У нашому випадку може бути визнана достатньою, якщо внутрішньовідомче освітнє право має в своєму розпорядженні сукупність приписів, необхідних для його безперервної реалізації в рамках формування спеціальних компетентностей співробітників такого рівня, який би задовольняв потреби самої відомства у кваліфікованих кадрах.

З метою подолання юридичних прогалин у внутрішньовідомчому освітньому праві поряд з доповненням існуючих НПА також використовується практика розробки нових НПА – власне відомчу нормотворчість.

Сам відомчий акт – це підзаконний нормативний акт, що видається в межах компетенції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, служби, відомства), який містить похідні норми, що розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх підставі, спрямовані на їх повне і точне виконання [13].

Призначення відомчих нормативно-правових актів полягає у: встановленні права одного суб'єкта відповідно до обов'язку іншого; роз'ясненні, конкретизації змісту (значення) прав чи обов'язків, викладених у законі в загальних рисах; розширенні (звуженні) змісту права одного суб'єкта і звуженні (розширенні) права іншого; введенні нових чи доповненні попередніх вимог до здійснення суб'єктом свого права; роз'ясненні, конкретизації змісту (значення) контрольної функції органу управління, який підвідомчий міністерству, комітетові, відомству [14, с. 164].

Відомчі акти мають певні позитивні риси: мобільність, охоплення всіх сторін суспільних відносин, безпосередність спілкування керівника і підлеглого, швидкість інформованості адресатів виконання та оперативність організації їх виконання та багато інших [13].

При більш детальному вивченні юридичної природи нормативно-правових актів суб'єктів СБОУ (користуючись науковими надбаннями Н. Лазнюк [15]) стає зрозуміло, що вони регламентують тільки відносини нематеріального права, тобто фактично не покликані встановлювати правовий статус суб'єктів, правовий режим об'єктів, їхніх прав тощо. У свою чергу дана обставина дозволяє висунути гіпотезу про службову роль НПА суб'єктів СБОУ у механізмі правового регулювання освітніх відносин.

Разом з тим, освітні НПА оборонно-безпекових відомств займають у механізмі правового регулювання особливе місце. Норми освітнього законодавства України виражаються через відповідні освітні норми відомств: регламентація правових відносин актами вищих органів державної влади і управління здійснюється, як правило, шляхом конкретизації вищезгаданих норм нормативно-правовими актами меншої юридичної сили або шляхом доповнення ними бланкетних норм.

Специфічне призначення освітніх внутрішньовідомчих НПА суб'єктів СБОУ відображається через їх функції у механізмі правового регулювання, які дається можливість сформулювати, базуючись на наукових пошуках Н. Лазнюк [15]:

1. Функція синтезу приписів освітньої галузевої належності. Діяльність суб'єктів СБОУ має багатоаспектний характер вимагає розгалуженої відомчої правотворчості. Стосовно внутрішньовідомчих НПА недостатньо говорити просто про встановлення, зміну або скасування відповідних освітніх норм, тому що останні вводяться в дію відразу у визначеній системі, сформованій за предметно-функціональною ознакою. Причому, кожен з правових приписів

вносить у цю систему свою, на перший погляд, незначну частку специфіки юридичного режиму освітньої галузі.

2. Функція забезпечення реалізації загальних освітніх норм права. Сутність нормативно-правових актів суб'єктів СБОУ виключає наявність у їхньому змісті правоконстатуючих приписів у відповідній регламентації. На підтримку даної функції слід зазначити також той факт, що значна частина нормативно-правових актів суб'єктів СБОУ починається з посилань на первинні нормативно-правові акти.

3. Функція офіційного тлумачення (інтерпретації) освітніх норм права. Внутрішньовідомчі нормативно-правові акти можуть бути охарактеризовані як інтерпретаційні, тому що містять велику кількість конкретизуючих норм. Що стосується конкретизації законодавчих приписів, що розглядаються нами, то це діяльність суб'єктів СБОУ по переведенню абстрактного змісту юридичної норми на більш конкретний рівень. Це досягається саме шляхом тлумачення останніх.

4. Функція забезпечення динамічності правового регулювання. Наявність зазначеної функції нормативно-правових актів суб'єктів СБОУ є проявом динамічності як властивості права, тобто його здатності оперативно реагувати на умови суспільного життя, які змінюються, що дозволяє здійснювати швидке приведення, законодавства у відповідність до відносин, що змінюються чи виникають в сфері правового регулювання, і створює умови для більшої стабільності нормативно-правових актів.

Нормотворчість на рівні суб'єктів СБОУ складається з послідовно виконаних дій, які являють собою процедуру створення відомчих актів та доведення їх до адресатів.

Відомчий нормотворчий процес має деякі особливості, тому його стадії розглядаються як самостійні елементи, але в кожній з них виділяти певні дії, які здійснюються на відповідній стадії відомчого нормотворчого процесу. Саме такий розгляд стадій процесу відомчої нормотворчості надає можливість прослідкувати за процесом створення відомчих нормативних актів більш детально [13]. Так, на думку О. Дзюбенко, відомча нормотворчість включає такі стадії: передпроектна, проектна, затвердження акту, оприлюднення (опублікування). Міністерство юстиції України у своїх рекомендаціях конкретизує зміст перших трьох етапів, змістовно доповнюючи їх: організацією роботи над проектом нормативно-правового акта, складанням проекту нормативно-правового акта, підготовкою розпорядчого документа, оформленням додатків до документів, поданням нормативно-правового акта на державну реєстрацію, державною реєстрацією нормативно-правового акта [17].

Окремо при відомчому нормотворенні виступає питання використання юридичної техніки – сукупності правил використання засобів, прийомів і способів для створення, скасування та упорядкування правових актів з метою забезпечення високого рівня ефективності у досягненні мети правового регулювання суспільних відносин [16, с. 10].

У загальному випадку процесу подолання юридичних прогалин шляхом створення нових нормативно-правових актів на рівні окремих відомств

регулюються приписами діючого права як на загальнодержавному рівні, так і на локальному. До загальнодержавних НПА можна віднести наступні: постанова КМУ від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», постанова КМУ від 14 грудня 2001 р. N 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», наказ Міністерство юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», постанова колегії Міністерства юстиції України від 27 березня 1998 р. N 3 «Про затвердження Рекомендацій з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів» тощо. На локальному рівні існує ряд внутрішньовідомчих нормативно-правових актів, які конкретизують специфіку нормотворчої діяльності на рівні кожного з суб'єктів СБОУ відповідно до компетенції, наприклад: наказ МВС України від 27.07.2012 № 649 «Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України», наказ МНС України від 15.12.2011 № 1316 «Про організацію нормотворчої діяльності МНС у 2012 році» тощо.

Також варто виділити методичну роботу органів виконавчої влади в ракурсі систематизації принципів нормотворчості, у тому числі і внутрішньовідомчої. До таких напрацювань можна віднести, наприклад: методичні рекомендації Міністерства юстиції України щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки (2000 рік), методичні рекомендації Міністерства юстиції України щодо Окремих питань нормопроектувальної техніки актів (2015 рік) тощо.

Висновки

Отже, на сьогоднішній день система підготовки фахівців сектору безпеки та оборони України зазнає суттєвих змін – нові соціальні та політичні фактори впливають на сутність, складові та процес формування відповідних компетентностей. Необхідність трансформації змісту освіти в ракурсі формування передових знань, вмінь та практичних навичок співробітників оборонно-безпекових відомств тягне за собою видозміну та удосконалення організаційно-правових основ освітньої діяльності через пошук та усунення відповідних юридичних прогалин.

Необхідність усунення таких прогалин в освітньому відомчому праві спонукає до напрацювань у сфері вивчення теоретичних основ нормотворення на рівні суб'єктів СБОУ: класичних ознак прогалин, причин їх виникнення, засобів і способів їх подолання тощо.

Оскільки потреба в формуванні компетентностей окремого вектору спеціалізації суб'єкта СБОУ є локальним питанням, а його регулювання залежить від багатьох факторів, то базовим способом подолання прогалин у освітньому внутрішньовідомчому праві залишається створення нових джерел права, реалізація якого тягне за собою необхідність конкретизації ряду загальнотеоретичних та внутрішньовідомчих понять та процесів з нормотворення.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту»
2. Закон України «Про вищу освіту»
3. Наказ СЗР України від 18.08.2014 року № 269 «Про затвердження Положення про організацію іншомовної підготовки співробітників СЗР України»
4. Наказ МВС України від 26.01.2016 №50 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України»
5. Наказ ЦУ СБ України від 30.03.2018 року № 134 «Про затвердження Концепції іншомовної підготовки кадрів СБУ»
6. Платон Политик 194 В//Соч Ч 6 М . 1879 С 129
7. Платон Законы Кн9 857 С Поли собр соч Т. 14 С Кб
8. Колотова О. В. Прогалини у праві та шляхи їх подолання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень/ О.В. Колотова. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – К., 2010. – 21 с.
9. Спектор Е. И. Пробелы в законодательстве и пути их преодоления: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Спектор Екатерина Ильинична. — М., 2003. — 127 с.
10. Скакун О.Ф. Теорія держави та права : Енциклопедичний курс: підруч. Харків: Еспада, 2006. 776 с.
11. Матат Ю. І. Поняття та юридична природа прогалин у законодавстві / Ю. І. Матат // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 25. - С. 393-401. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2012_25_50
12. Безпалова О. І. Роль відомчої нормотворчості в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-1(1). - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_6-1%281%29__35
13. Градова, Ю. В. Правовий моніторинг відомчої нормотворчості в Україні / Ю. В. Градова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2013. – Вип. 22. Т.1№Ч.1. – С. 90–94.
14. Копейчиков В.В. Теорія держави та права. – К.: Юрінком, 2000. – 340 с
15. Лазнюк Н. В. Регулятивні особливості нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України / Н. В. Лазнюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 15. - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2001_15_24
16. Дзюбенко О.Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : дис. ... канд. юрид. наук / 12.00.01 // Олена Леонідівна Дзюбенко / Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2010. – 265 с.
17. Постанова колегії Міністерства юстиції України від 27 березня 1998 р. N 3 «Про затвердження Рекомендацій з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів»

